

TARJIMA JARAYONIDA TURK VA O'ZBEK TILIARINING MATEMATIK MODELLARINI YASASH, QO'SHIMCHALAR VA SO'ZLAR RAQAMLANISHINING AHAMYATI

M. A. Maxmudov

«Axborot texnologiyalari» fakulteti o'qtuvchisi Toshkent iqtisodiyoti pedagogika
instituti muxriddinmaxmudov871@gmail.com

Hozirgi kunda kompyuter tarjimasini yaratish uchun jahon miqyosida juda katta ishlar olib borilmoqda, shu jumladan ilmiy izlanishlar natijasida turk tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish uchun ikkala tillarning matematik modellar (so'z va gap) va ularning vazlari katta ro'l o'ynaydi. Turk tili va o'zbek til turkey tillar oilasiga mansub bo'lgani uchun so'z va gapning tuzilishi, matematik modellari, katta farq qilmaydi. Matematik model yasash uchun bizga har ikkala tildagi qo'shimchalar bazasi va so'zlar bazasidan foydalanildi. Faqat bizda turk so'z(qo'shimcha)larning bazasiga qarab o'zbek tilining so'z(qo'shimcha)larning bazasi ishlab chiqiladi. Sababi, matematik modeldagi indeks numeriga mos tushishi kerak. Misol sifatida: "egalik qo'shimchalari, gumon olmoshilari, bo'glovchi olmoshlari, kishilik olmoshlari" dan foydalanildi.

1-jadval. Egalik qo'shimchalari.

t/r	Turkcha	O`zbekcha	t/r	Turkcha	O`zbekcha
1	m	-m	11	m	-im
2	im	-m	12	im	-im
3	im	-m	13	im	-im
4	um	-m	14	um	-im
5	üm	-m	15	üm	-im
6	n	-ng	16	n	-ing
7	in	-ng	17	in	-ing
8	in	-ng	18	in	-Ing
9	ün	-ng	19	ün	-Ing
10	un	-ng	20	un	-Ing

Ushbu jadvalni kompyuter dasturlariga mos keladigan tilga o'tkazish uchun Kengayuvchi kirish tiliga asoslangan holga bazani shakillantiramiz yani turk va o'zbek tilidagi so'zlar modelidagi semantik tahlilni raqamli ifodalash uchun, so'zning yasalishi bo'yicha raqamlanishi kerak. Bu raqamlanish quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

Egalik qo'shimchalarining raqamlanishibn "Kengayuvchi kirish tili"ga moslagan holda egalik qo'shimchalarini –X2, qilib belgilaymiz, so'z yasovchi qo'shimchalarni – A1

2-jadval

t/r	X2		t/r	X2		t/r	X2	
	turk	uzbek		turk	uzbek		turk	uzbek
	1-jadval	1-jadval		1-jadval	1-jadval		1-jadval	1-jadval
1	m	m	29	umuz	miz	57	i	i
2	im	m	30	mız	imiz	58	i	i
3	im	m	31	miz	imiz	59	ü	i
4	um	m	32	müz	imiz	60	u	i
5	üm	m	33	muz	imiz	61	sı	i
6	n	ng	34	ımız	imiz	62	si	i
7	in	ng	35	imiz	imiz	63	sü	i
8	in	ng	36	ümüz	imiz	64	su	i
9	ün	ng	37	umuz	imiz	65	mız	miz
10	un	ng	38	nız	ngiz	66	miz	miz
11	m	im	39	niz	ngiz	67	müz	miz
12	im	im	40	nüz	ngiz	68	muz	miz
13	im	im	41	nuz	ngiz	69	ımız	miz
14	um	im	42	ınız	ngiz	70	imiz	miz
15	üm	im	43	iniz	ngiz	71	imki	niki
16	n	ing	44	ünüz	ngiz	72	imki	niki
17	in	ing	45	unuz	ngiz	73	umki	niki
18	in	ing	46	nız	ingiz	74	ümki	niki
19	ün	ing	47	niz	ingiz	75	nki	niki
20	un	ing	48	nüz	ingiz	76	inki	niki
21	i	si	49	nuz	ingiz	77	inki	niki
22	i	si	50	ınız	ingiz	78	ünki	niki
23	ü	si	51	iniz	ingiz	79	unki	niki
24	u	si	52	ünüz	ingiz	80	le	bilan
25	sı	si	53	unuz	ingiz	81	la	bilan
26	si	si	54	leri	lari	82	yle	bilan
27	sü	si	55	ları	lari	83	yla	bilan
28	su	si	56	ki	niki	84	ümüz	miz

t/r	A1		t/r	A1		t/r	A1		t/r	A1	
	turk	uzbek									
	2-jadval	2-jadval									
1	ak	-oq	31	daş	-dosh	61	ağan	-ag`on	91	imtrak	-imtir
2	ek	-oq	32	taş	-dosh	62	eğen	-ag`on	92	ümtrak	-imtir

3	ca	-cha	33	ez	-oz	63	ak	-oq	93	umtirak	-imtir
4	ce	-cha	34	az	-oz	64	ek	-oq	94	rek	-roq
5	ça	-cha	35	gıl	-lilar	65	gaç	-kich	95	rak	-roq
6	çe	-cha	36	gil	-lilar	66	geç	-kich	96	sü	-dek
7	cağız	-	37	gul	-lilar	67	kaç	-kich	97	sı	-dek
8	ceğiz	-	38	gül	-lilar	68	keç	-kich	98	si	-dek
9	cak	-cha	39	kıl	-lilar	69	gaç	-gich	99	su	-dek
10	cek	-cha	40	kil	-lilar	70	geç	-gich	100	sü	-kabi
11	cığaz	-cha	41	kül	-lilar	71	kaç	-gich	101	sı	-kabi
12	ciğez	-cha	42	kul	-lilar	72	keç	-gich	102	si	-kabi
13	cuğaz	-cha	43	ka	-ga	73	giç	-g`ich	103	su	-kabi
14	cügez	-cha	44	ge	-ga	74	giç	-g`ich	104	süz	-siz
15	cı	-chi	45	ka	-qa	75	güç	-g`ich	105	sız	-siz
16	cu	-chi	46	ge	-qa	76	guç	-g`ich	106	suz	-siz
17	ci	-chi	47	man	-man	77	ıcı	-uvchi	107	siz	-siz
18	cü	-chi	48	men	-man	78	ici	-uvchi	108	şın	-ish
19	çı	-chi	49	sal	-viy	79	ücü	-uvchi	109	şin	-ish
20	çi	-chi	50	al	-viy	80	ucu	-uvchi			
21	çü	-chi	51	el	-viy	81	ka	-k			
22	çu	-chi	52	sel	-viy	82	ke	-k			
23	lık	-lik	53	sal	-iy	83	ka	-ik			
24	lik	-lik	54	al	-iy	84	ke	-ik			
25	lük	-lik	55	el	-iy	85	msı	-imtir			
26	luk	-lik	56	sel	-iy	86	msi	-imtir			
27	cık	-cha	57	tı	-loq	87	msü	-imtir			
28	cik	-cha	58	ti	-loq	88	msu	-imtir			
29	cük	-cha	59	tü	-loq	89	mtırak	-imtir			
30	cuk	-cha	60	tu	-loq	90	ımtırak	-imtir			

Gumon olmoshi, bo'glovchi olmosh, kishilik olmoshi so'zlarining raqamlanishi.

3-jadval

t/r	bog'lovchi olmosh		gumon olmosh		kishilik olmosh		t/r	kishilik olmosh	
	turk	uzbek	turk	uzbek	turk	uzbek		turk	uzbek
	4-jadval	4-jadval	5-jadval	5-jadval	6-jadval	6-jadval		6-jadval	6-jadval
1	ki	ki	kimse	kimsa	ben	men	20	seni	seni
2			herkes	hamma	sen	sen	21	onu	uni
3			biri	biri	o	u	22	bizi	bizni
4			birisi	biri	biz	biz	23	sizi	sizni

5			biriləri	ba'zıları	siz	siz	24	onları	ularni
6			başkasi	boshqasi	onlar	ular	25	bende	menda
7			başkaları	boshqalari	benim	mening	26	sende	senda
8			hepsi	hammasi	senin	sening	27	onda	unda
9			bazısı	ba'zisi	onun	uning	28	bizde	bizda
10			kimi	ba'zi	bizim	bizning	29	sizde	sizda
11			hepimiz	hammamiz	sizin	sizning	30	onlarda	ularda
12			bir kaçı	bir nechtasi	onların	ularning	31	benden	mendan
13			bir çoğu	bir qanchasi	bana	menga	32	senden	sendan
14			her biri	har biri	sana	senga	33	ondan	undan
15			hiç biri	hech biri	ona	unga	34	bizden	bizdan
16			falan	falon	bize	bizga	35	sizden	sizdan
17			filan	pismadon	size	sizga	36	onlardan	Ulardan
18			falanca	falonchi	onlara	ularga	37	bence	Menimcha
19			bir şey	bir narsa	beni	meni	38	sence	Seningcha
							39	onca	Uningcha
							40	bizce	Bizningcha
							41	sizce	Sizningcha
							42	onlarca	Ularningcha

Ushbu raqamlanish, matematik modellar asosida ikki tilning tarjimasi aniqroq yaratiladi.

Ikki tilning matematik modeli ham uncha katta farq qilmaydi. Shu asosida turk tilidan kelgan gap modeli o'zbek tilidagi topilgan matematik modellar orasidan topilmasa, u holda o'sha turk tilidan kelgan modelni o'zbek tiliga yangi model deb taniydi va shu asosida vazn hisoblanadi. Masalan:

4-jadval. Turk tilidagi gapning matematik modeli.

Ben	Şimdi	Evde	Iyi	kitap	Okuyorum
$\$[h38,1/h27]$ M[h38]	$\$[h39,1/h28]N$ [h39]	$\$[h40,1/h41]C$ [h40]	$\$[h44,1/h45]P$ [h44]	$\$[h40,1/h41]C$ [h40]	$\$[h42,1/h43]G$ [h42]
0,5	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3

Endi yuqoridagi jadvaldagi darak gapning turk tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingandagi so'zma so'z matematik modellari quyidagicha tuziladi.

5-jadval

Men	Hozir	Uyda	Yaxshi	kitob	O'qiyapman
$\$[h38,1/h27]$ M[h38]	$\$[h39,1/h28]N$ [h39]	$\$[h40,1/h41]C$ [h40]	$\$[h44,1/h45]P$ [h44]	$\$[h40,1/h41]C$ [h40]	$\$[h42,1/h43]G$ [h42]
0,5	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3

Ko'rib turganizdek modellar o'zaro farq qilmadi. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek hardoi mo emas.

Tarjima jarayonida eng muxim jihatlardan biri ikki tilning qo'shimchalarini topish va qaysi tildan tarjima qilinadigan bo'lsa o'sha tilning (turk tili) qo'shimchalarini boshqa tilga tarjima qilinadigan qo'shimcha o'zaro mos bo'lishi kerak. Sababi turk tilida kelgan qo'shimcha o'zbek tilidagi qo'shimchalar bazasida bo'lmasa tarjima xato chiqadi. Bu narsa so'zlarga ham bog'liqdir.

References / Adabiyotlar

1. Хакимов М.Х. Технология многоязыкового моделируемого компьютерного переводчика. Монография // LAP LAMBERT. Academic Publishing, Riga, 2019, 174 с.;
2. Omonov A.A., Sirojiddinov Z.Sh. Ingliz tilidagi gaplarni intellektual tahlil qiluvchi va avtomatik tarzda matematik modelini quruvchi dasturiy ta'minotni yaratish // Kompyuter lingvistikasi: muammo va yechimlar Xalqaro ilmiy amaliy onlayn konferensiya, 2021-yil
3. Khakimov M.Kh., Sirojiddinov Z.Sh. Computer algorithmization in multilanguage modelled translator technology // Modern problems of applied mathematics and information technologies al-Khwarizmi, 2021. – P. 23